

ZAMONAVIY ADABIY ERTAK POETIKASI VA MUAMMOLARI.

Shopo'latova Shohista

TerDU 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972674>

Ushbu maqolada poetikaning muammo va muammolari hamda zamonaviy adabiy ertaklar muammolari muhokama qilinadi.

Tayanch so'zlar: Ertak, mavzular, muammolar, janr, folklor, xalq ijodiyoti, anonimlik.

Xalq og'zaki ijodi deganda xalq og'zaki ijodi tushuniladi. Ushbu qisqacha ta'rifdan folklorning asosiy xususiyati - anonimlik ajralib turadi. V.Ya. Propp folklori xalq merosi, ijtimoiy qatlamning mehnati deb ataydi. Uning fikricha, bu xalqaro hodisa bo'lib, folklor barcha xalqlarning ishini qamrab oladi [Propp , 1976, p. 19]. Xalq og'zaki ijodining yana bir xususiyati o'zgaruvchanlik – bir syujetning bir nechta variantining mavjudligi. Buning sababi, asarlarning og'zaki shaklda yaratilganligi va turli usullarda ijro etilganligi, buning natijasida bir nechta variantlarni tuzatish mumkin edi. Xalq og'zaki ijodida janrlarga bo'lingan uch tur mavjud [Zueva, 2002, b. 12]. Epik asarlarga doston, tarixiy qo'shiq, ertak, afsona, bylichka , afsona, ertak kiradi. Lirikga - maqol, matal, marosim qo'shiqlari, beshiklar, kuylar, marsiyalar. Dramatiklarga - xalq qo'shig'i. Biz o'z ishimizda folklor epik janrlaridan biri – ertakni o'rganamiz. Ertaklarni o'rganish tilshunoslik va adabiyotshunoslik, shuningdek, tarix, sotsiologiya, psixologiya kabi fanlar sohasida amalga oshiriladi.

Ko'plab ertaklar to'plamlari, jumladan, turli mamlakatlar matnlari tadqiqot uchun material bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ko'pgina tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, ertak folklor janri sifatida yaxshi o'rganilmagan - "ertak" atamasining aniq ta'rifi yoki ushbu janrning yagona tasnifi mavjud emas. " Ertaklarni fundamental va ko'p qirrali o'rganish kerak. Buni faqat olimlarning jamoaviy sa'y-harakatlari bilan amalga oshirish mumkin, - deb yozadi N.I. Kravtsov "Ertak folklor janri sifatida" maqolasida [Kravtsov, 1973, s. 81]. L.E.ning so'zlariga ko'ra. Vrezhevnoy , "ertak" atamasi "birinchi navbatda she'riy fantastika bilan ajralib turadigan og'zaki nasr turlari" ni bildiradi [Vrezhevna , 2007, p. 10], birinchi marta 17-asrda ishlatilgan. "Folklorning ilmiy fan sifatida paydo bo'lishi ko'p jihatdan p. (ertaklar) [...]. Ertaklar 19—20-asrlarda shakllangan. turli ilmiy yo'nalishlarga muvofiq: V. va J. Grimm , Benfey , I. Bolte (Germaniya), P. Sebillo , E. Kosken , J. Bedier , P. Centiva (Frantsiya), A.N. Afanasiev, A.N. Veselovskiy, Propp (Rossiya), shuningdek, boshqa mamlakatlarning bir qator tadqiqotchilari. 993]. Ertaklarni tizimlashtirish muammosini hal qilishda 1910-yilda nashr etilgan A.Aarnening "

Ertaklar turlari ko'rsatkichi" asari katta rol o'ynadi. Muallif syujet turlarini ataydi va ularni uchta katta guruhga ajratadi: hayvonlar haqidagi ertaklar, to'g'ri ertaklar va ertaklar. latifalar. 1928 yilda amerikalik adabiyotshunos S. Tomson " Ertaklar syujetlari indeksi", 1929 yilda N.P. Andreeva. E.S.-A. Idrazova ertaklarni o'rganish tarixiga murojaat qiladi. "Tadqiqot tafakkuri ertakni og'zaki nasrning boshqa janrlaridan ajratib ko'rsatishga, ertaklarning o'zidan farqlashga intildi. Shunday qilib, XX asrning 40-50-yillarida rus folklor tilini o'rganishda yangi bosqich boshlanadi" [Idrasova , 2016, s. 8].

lingvistik folklorni yaratish zarurligi ayon bo'ladi . Muallif shuningdek, 20-asr boshlariga kelib Rossiyada lingvofolklorshunoslikning uchta maktabi shakllanganligini yozadi : 1) A.T. Folklorning semantikasi, leksikologiyasi va leksikografiyasiga e'tibor qaratilgan Xrolenko, 2) Z.K. Sintaksis, janrning lingvistik farqlanishini o'rganuvchi Tarlanov , 3) B.B. Artemenko, folklor asarlarining matn shakllanishi va sintaksisini ko'rib chiqadi. Shunday qilib, folklor turli tomonlardan ko'rib chiqila boshlaydi, uni o'qitishda yangi yondashuvlar paydo bo'ladi. A.K. Elinaning ta'kidlashicha, yaqin vaqtgacha ertak "asosan adabiy tanqidning o'rganish ob'ekti bo'lgan, uning doirasida mifologik, qiyosiy, antropologik va strukturaviy yondashuvlarni farqlash an'anaviy odat tusiga kiradi". Ertaklarning asosiy tadqiqot ob'ekti ularning syujeti edi. Tilshunoslik doirasida ertak keng o'rganiladi: ertak matnlari ko'rib chiqiladi, ularning lingvistik xususiyatlari yoritiladi. Muallif "adabiy tanqid ertak turli tillarda so'zlashuvchilarning megalingvistik ongida qanday aks etishini o'rganmaydi ", shuningdek, ertaklar eksperimental usulda o'rganiladigan asarlar deyarli yo'qligiga e'tibor qaratadi. Elina , 2013 yil, p. 8].

Shunday qilib, ertakni o'rganishga ko'plab ilmiy ishlar bag'ishlangan bo'lishiga qaramay, bu janrning barcha jihatlari yetarli darajada o'rganilmagan. O'rganilayotgan hodisaning murakkabligi tufayli ertakning janr sifatidagi yagona ta'rifi, shuningdek, "janr" ning bevosita umumiy tushunchasi mavjud emas. V.Ya. Propp ta'kidlaganidek, keng ma'noda janr "poetik tizimining umumiyliigi bilan birlashtirilgan yodgorliklar turkumi yoki to'plamidir" [Propp , 1976, p. 36]. N. I. Kravtsovning fikriga ko'ra, janr - bu tarixan shakllangan nisbatan barqaror mazmunli san'at shakli bo'lib, u umuman olganda va uning qismlarida murakkab funktsiyalarni bajaradi - kognitiv, g'oyaviy, tarbiyaviy va estetik va turli janrlarda bu funktsiyalardan biri o'z xususiyatlari bilan ustunlik qilishi mumkin. birlik va o'zaro bog'liqlik" [Kravtsov, 1973, s. 82]. Janr uchta adabiy janrdan biriga kiritilishi yoki turli janrlarning xususiyatlarini birlashtirishi mumkin. Muallif folklorda janr ma'lum, aniq shaklga ega bo'lgan asarlarning bir xilligi

bilan ajralib turishini ta'kidlaydi. Shaklning bunday barqarorligi, ayniqsa, eng kam improvizatsiyaga ega bo'lgan ertakga xosdir [O'sha yerda]. MM. Baxtin o'xshash mazmun, uslub va kompozitsion tuzilishga ega bo'lgan "nisbatan barqaror bayonot turlari" janrini chaqiradi [Bakhtin, 1996, p. 159]. Har qanday janr odatda janr yaratish deb ataladigan ma'lum xususiyatlarga ega. Ushbu xususiyatlarning mavjudligi yoki yo'qligiga qarab, asar u yoki bu janrga berilishi mumkin. Shunday qilib, biz janrni lingvistik, stilistik, kompozitsion, syujet xususiyatlariga ega bo'lgan va muayyan funktsiyalarni bajaradigan matn turi sifatida tushunishga amal qilamiz. V.Ya. Propp "ertak" tushunchasiga "janr" tushunchasi orqali ta'rif berilmasligini ta'kidlaydi: "Shunday qilib, ertakni janr deb hisoblash umumiy qabul qilinadi. Ayni paytda ertak kompozitsiyasiga turli poetik xarakterdagi asarlar kiradi.

Ularning tuzilishida ertaklar to'plangan ertaklardan yoki poshexonlar haqidagi ertaklardan butunlay farq qiladi. Shuning uchun ertak janrdan ko'ra kengroq tushunchadir" [Propp , 1976, p. 37]. Muallif ertak xalq nasrining turlaridan biri ekanligini ta'kidlaydi. Ertakning folklor janri sifatidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatishdan avval, munozarali "ertak" tushunchasiga ta'rif berish masalasiga to'xtalib o'tamiz. N. I. Kravtsovning ta'kidlashicha, ertakning ta'rifi uni o'rganishga oid ishlarda ko'pincha yo'q. "Ushbu asarlar, shubhasiz, hamma ertak nima ekanligini bilishini anglatadi" (Kravtsov, 1973, p. 68). Taxmin qilish mumkinki, ushbu asar mualliflari aniq ta'rifni kiritishni ortiqcha deb bilishadi, chunki u ular tasvirlagan ertaklarning xususiyatlari va namunalaridan olingan. Biroq, ko'plab tadqiqotchilar ushbu tushunchani aniqlashga harakat qilmoqdalar. E. V. Pomerantseva quyidagi ta'rifni beradi: "Ertak - bu og'zaki xalq she'riyatining asosiy janrlaridan biri, epik, asosan nasriy, sehrli, sarguzashtli yoki maishiy xarakterdagi badiiy asar [...]" [...], 1971, p. 880]. Ushbu ta'rifda, E. V. Pomerantsevaning so'zlariga ko'ra, ertakning o'ziga xos xususiyati - badiiy adabiyot uchun joy ko'rsatilgan. V.Ya. Propp ertaklarda ham bu xususiyatni ta'kidlaydi. U shunday deb yozadi: "Ertak qasddan uydirmaga asoslangan va bu belgi ikkinchi darajali va tasodifiy emas. U asosan ertakning butun poetikasini belgilaydi" [Propp , 1976, p. 47]. Biroq, bu xususiyat faqat ertak janriga xosdir, deb aytish mumkin emas - bu ham afsonaga, ham bylichkaga xosdir. Adabiyotda keng qo'llaniladigan bu ta'rif, ammo tanqidga duchor bo'ladi. Masalan, ba'zi tadqiqotchilar ertak tinglovchilari ertak voqealarining haqiqatiga va sehrli mavjudotlarning mavjudligiga ishonishgan deb hisoblashadi.

Biz tahlil qilayotgan asosiy tushunchaning ta'riflarining aksariyati tasniflash va ertaklarning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishga asoslangan. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik. Folklor janrlarining tasnifi haqida fikr yuritar ekan, V.Ya. Propp ular amaliy va ilmiy bo'lishi mumkinligini yozadi. Birinchisi empirik tarzda ishlab chiqilgan va xatolarni o'z ichiga olishi mumkin. Ular ilmiy tasnifni ishlab chiqishdan oldin qo'llanilishi mumkin. Muallifning ta'kidlashicha, "klassifikatsiya berilgan material talab qiladigan darajada batafsil ishlab chiqilgandagina kognitiv ahamiyatga ega bo'lishi mumkin". Uning fikricha, tasniflash amalga oshiriladigan belgilar quyidagi talablarga javob berishi kerak: 1) "belgi hodisaning muhim tomonlarini aks ettirishi kerak"; 2) "belgi doimiy bo'lishi kerak, o'zgarmas bo'lishi kerak"; 3) belgi "aniq shakllantirilishi va uni turli xil tushunish va talqin qilish imkoniyatini istisno qilishi kerak" [Propp , 1976, p. 34-42]. Turli olimlar ertaklarni turlicha toifalarga ajratadilar. "Ertak folklor janri sifatida" maqolasida turli tasniflar ko'rib chiqiladi. Masalan, E.A.ning tasnifi. Tudorovskaya : "to'rt turdagi ertak: arxaik, bu erda asos insonning tabiat bilan ziddiyatidir; qahramonlik, bu erda qahramon to'g'ridan-to'g'ri yovuz kuchlarga qarshi kurashadi; oilaviy ziddiyatli ertaklar; sinfiy ziddiyatli ertaklar" [Kravtsov, 1973, s. 72]. Maqola muallifi bunday tasnifning asossizligini, shuningdek, u butun janrga emas, balki faqat ertaklarga tegishli ekanligini ta'kidlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Akimova A.N. Jahon bolalar adabiyoti va bolalik submadaniyati // Bolalar o'qishi: 20-asr oxiridagi hodisa va an'analar / Ed. V.V. Golovina, L.V. Stepanova. SPb., 1999. I qism. S. 46-49.
2. Vinogradov G.S. Sibirdagi bolalik etnografiyasi va rus xalq madaniyati. M., 2009 yil.
3. Vygotskiy L.S. Estetik javobni tahlil qilish. M., 2001 yil.
4. Vygotskiy L.S. Bolalikda tasavvur va ijodkorlik. M., 1992 yil.
5. Golovin V.V. Bolalar adabiyoti, bolalar submadaniyati, bolalar mifologiyasi (munosabatlar muammosini shakllantirish uchun) // Bolalar o'qishi: 20-asr oxiridagi hodisa va an'analar / Ed. V.V. Golovina, L.V. Stepanova. SPb., 1999. I qism. S. 7-17.

